

Respuesta a la NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN A LA VACUNA FRENTE A GRIPE Y COVID-19 de 30 de junio de 2020 del Ministerio de Sanidad

Juan F. Gastón Añaños

El Ministerio de Sanidad emitió el 30 de junio la siguiente NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN A LA VACUNA FRENTE A GRIPE Y COVID-19 (1):

MINISTERIO DE SANIDAD

30 Junio 2020

NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN A LA VACUNA FRENTE A GRIPE Y COVID-19

- La vacuna frente a la gripe previene la enfermedad causada por el virus de la gripe y tiene impacto en la reducción de la hospitalización y la mortalidad en las personas con más riesgo de enfermedad grave. Consecuentemente también reduce la carga asistencial sobre el sistema de salud.
- En el contexto de la pandemia de COVID-19, es aún más importante aumentar las coberturas de vacunación frente a la gripe en las personas en las que la vacunación está recomendada.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Docs/Recomendaciones_vacunacion_gripe.pdf
- No hay un mayor riesgo de infectarse por SARS-CoV-2 o de padecer COVID-19 de mayor gravedad por haber recibido una vacuna frente a la gripe. De hecho, varios estudios apuntan que la vacunación frente a la gripe podría asociarse con menor gravedad y menor mortalidad por COVID-19.

En los últimos días está circulando por las redes sociales un documento titulado "Posible causa de la pandemia por coronavirus: Interferencia inmunológica entre el Polisorbato 80 de la vacuna antigripal adyuvada y el SARS-CoV-2", de Gastón Añaños y colaboradores. En ese documento se relaciona la mala evolución de las personas infectadas por SARS-CoV-2 con la exposición previa a vacuna frente a la gripe.

Ante la conclusión que este documento pudiera haber generado, el Ministerio de Sanidad informa que:

No hay evidencia científica que justifique un mayor riesgo de infectarse por SARS-CoV-2 o de padecer COVID-19 de mayor gravedad por haber recibido una vacuna frente a la gripe.

Además, cabe señalar que se ha publicado recientemente un estudio riguroso desde el punto de vista científico, que establece que la vacuna frente a la gripe no aumenta el riesgo de infección por COVID-19. Este estudio proporciona garantías en contra de que la exposición de que la vacuna frente a la gripe aumenta el riesgo de infección por COVID-19³. Asimismo, otros estudios afirman que la vacunación frente a la gripe podría asociarse con menor gravedad y menor mortalidad por COVID-19⁴.

Estos estudios rebatan por tanto el contenido del documento que circula por las redes y que recoge ciertas especulaciones en las que se atribuye una posible mayor gravedad de la infección por el nuevo coronavirus a la previa exposición a un excipiente de la vacuna, el polisorbato 80, que desencadenaría una respuesta inmune inadecuada. El estudio realizado para argumentar esta hipótesis carece de rigor científico, en concreto:

MINISTERIO DE SANIDAD

- No existe ninguna evidencia científica que sustente ni la hipótesis especulativa, ni el mecanismo de acción propuesto.
- Existen errores importantes en los criterios de selección de los grupos de estudio que invalidan los resultados.
- Carece de pruebas de laboratorio o referencias apropiadas que demuestren las afirmaciones sobre el virus.
- Carece del análisis estadístico apropiado.
- En relación con lo que se indica sobre las reacciones alérgicas en la ficha técnica de la vacuna de gripe adyuvada, destacar que no son imputables al polisorbato 80. De hecho, las reacciones alérgicas están documentadas en otras vacunas que están desprovistas de este excipiente.
- La bibliografía usada es claramente insuficiente, pero se debe a que no existe ningún soporte biológico que apoye que el polisorbato 80 pueda interferir con la evolución de la infección por SARS-CoV-2. Este excipiente, además, está presente en numerosos medicamentos, no sólo en algunas vacunas. Los datos aportados, por tanto, no sustentan las conclusiones.

Por otra parte, cabe señalar otras inconsistencias presentes en el documento no fundamentadas y que corregimos a continuación:

- Los criterios para incluir el triángulo negro, establecidos en la legislación europea, no se cumplen para las vacunas de la gripe.
- La vacunación se realiza atendiendo a los criterios de salud pública establecidos en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del SNS, por lo que no se requiere una prescripción individualizada para aquellos ciudadanos que cumplan dichos criterios.
- El plan de farmacovigilancia de la gripe pandémica finalizó tras la campaña de vacunación pandémica específica, sin que en España se notificara ningún caso de neuroleptia, ya que el uso de Pandemrix en la población pediátrica fue escaso.

Este tipo de elucubraciones, con errores importantes de calidad científica, provocan alarma y pueden tener una influencia directa y negativa en las coberturas de vacunación. Es esencial poner el foco sobre la difusión de información veraz acerca de las vacunas, basada en evidencia científica.

En este sentido, la evidencia científica disponible avala que la vacuna frente a la gripe previene la enfermedad causada por el virus de la gripe y tiene impacto sobre la hospitalización y la mortalidad en personas con más riesgo de enfermedad grave, disminuyéndola. De esta manera, reduce también la carga asistencial sobre el sistema de salud. En el contexto de la pandemia de COVID-19, es si cabe aún más importante hacer todo lo posible para aumentar las coberturas de vacunación de los grupos en los que la vacunación está recomendada.

³ Skowronski DM, Zou M, Clarke O, et al. Influenza vaccine does not increase the risk of coronavirus or other non-influenza respiratory viruses: retrospective analysis from Canada, 2010-11 to 2016-17. Clin. Infect. Dis. 2020; doi:10.1093/cid/ciaa121.

MINISTERIO DE SANIDAD

⁴ Marin-Hernandez D, Schwartz RE, Nixon DF. Epidemiological evidence for association between higher influenza vaccine uptake in the elderly and lower COVID-19 deaths in Italy. J Med Virol. 2020; 1-2. Epidemiological evidence for association between higher influenza vaccine uptake in the elderly and lower COVID-19 deaths in Italy.

⁵ The possible beneficial adjuvant effect of influenza vaccine to minimize the severity of COVID-19. Medical Hypothesis 2020; 140.

Que cita nuestro trabajo (2): "Posible causa de la pandemia por coronavirus: Interferencia inmunológica entre el Polisorbato 80 de la vacuna antigripal adyuvada y el SARS-CoV-2", al que intenta refutar apoyándose en 3 artículos:

El primer artículo que cita el Ministerio (3): "Influenza vaccine does not increase the risk of coronavirus or other non-influenza respiratory viruses: retrospective analysis from Canada, 2010-11 to 2016-17"

Está publicado en 2020, pero trata de un estudio canadiense con datos de 2010 a 2017. No tiene ninguna relación con el SARS-CoV-2, puesto que éste no existía entonces.

En cuanto al segundo artículo (4): "Epidemiological evidence for association between higher influenza vaccine uptake in the elderly and lower COVID-19 deaths in Italy. J Med Virol. 2020; 1-2. Epidemiological evidence for association between higher influenza vaccine uptake in the elderly and lower COVID-19 deaths in Italy"

Habla de tres vacunas diferentes, una de ellas es la adyuvada, y la tabla que ofrece es terrorífica para 4 regiones, con unos porcentajes de muerte por COVID-19 muy por encima

de la recta de regresión que dibujan, y en el que cabría preguntarse qué vacuna se puso en esas regiones:

FIGURE 1 Relationship between the percentage of vaccinated adults greater than 65 years old and the percentage of COVID-19 deaths from each region in Italy up to 2 May 2020

Y en cuanto al tercero (5): “*The possible beneficial adjuvant effect of influenza vaccine to minimize the severity of COVID-19. Medical Hypothesis*”

Es un mero artículo de opinión, donde no se ha recogido ni estudiado ningún caso.

Consideramos que el contenido de la nota no refuta nuestro trabajo de campo realizado en 2020 en plena pandemia por coronavirus. En cuanto a la hipótesis explicativa que lo acompaña, propone un mecanismo teórico nuevo, por lo que no existe bibliografía, y está sujeta, como tal hipótesis, a posterior verificación o falsación.

REFERENCIAS

1. NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN A LA VACUNA FRENTE A GRIPE Y COVID-19 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/COVID-19_Vacunaciongripe.pdf
2. Juan F. Gastón Añaños, Ana Martínez Giménez, & Elisa M^a Sahún García. (2020). Posible causa de la pandemia por coronavirus: Interferencia inmunológica entre el Polisorbato 80 de la vacuna antigripal adyuvada y el SARS-CoV-2. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4009604>
3. Skowronski. DM, Zou M, Clarke Q, et al. Influenza vaccine does not increase the risk of coronavirus or other non-influenza respiratory viruses: retrospective analysis from Canada, 2010-11 to 2016-17. Clin. Infect. Dis 2020; ciaa626. <https://academic.oup.com/cid/article/doi/10.1093/cid/ciaa626/5842161>
4. Marin-Hernandez. D, Schwartz RE, Nixon DF. Epidemiological evidence for association between higher influenza vaccine uptake in the elderly and lower COVID-19 deaths in Italy. J Med Viril. 2020; 1-2. Epidemiological evidence for association between higher influenza vaccine uptake in the elderly and lower COVID-19 deaths in Italy. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.26120>
5. The possible beneficial adjuvant effect of influenza vaccine to minimize the severity of COVID-19. Medical Hypothesis 2020; 140. https://www.researchgate.net/publication/340863581_The_possible_beneficial_adjuvant_effect_of_Influenza_vaccine_to_minimize_the_severity_of_COVID-19